

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ

Э. Ж. Шамшенова

Карагандинский национальный исследовательский университет

имени Е.А. Букетова, Казахстан, Караганда

ORCID ID: 0009-0009-0431-7527

shamshen_0770@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17875434>

Аннотация: Педагогическая модель выполняет функцию упрощенного, но теоретически обоснованного описания реального педагогического процесса. Благодаря этому позволяет анализировать, прогнозировать и конструировать образовательные ситуации. В структуру модели входят целевой, содержательный, технологический и результативный компоненты, отражающие логику проектирования педагогической деятельности. Педагогическая модель усовершенствования методики коррекционной работы по развитию фразовой речи у слабовидящих младших школьников

Ключевые слова: логопедическая модель, подходы, принципы, диагностический и педагогический инструментарий, инновационные технологии, инновационные методы, подготовительный этап, критерии, уровни, результат.

Анализ научно-педагогической литературы по организации моделей педагогического процесса образовательных организаций, представленный в работах Н. Р. Обоскалова, В. А. Вишневого, Н. М. Полетаева, позволил определить методический подход к проектированию и моделированию системы совершенствования развития фразовой речи. Таким образом, в современной педагогической науке можно представить разнообразную структурную модель развития речи в различных направлениях.

Обращаясь к видовой классификации модели, представленной в педагогической науке, ее можно охарактеризовать как интегративную. Как известно, логопедическая модель основана на тесной интеграции с другими научными дисциплинами. Поэтому рассматривая понятие, логопедическая модель в научной литературе определяется как совокупность теоретических положений, методов и приёмов, реализуемых в логопедическом процессе с целью коррекции речевых нарушений у детей и взрослых. Она включает требования государства и общества, содержательную, организационно-процессуальную и диагностическую компоненты. Согласно Филичевой Т.Б., модель отражает основные этапы коррекционного воздействия — от углублённой диагностики до этапа закрепления речевых умений [1].

Наряду с вышеназванными учеными, основоположниками логопедической модели считаются Левина Р.Е., Волкова Л.С., Мастюкова Е.М. Их методики до сих пор являются базовыми в работе логопедов. Однако современные тенденции требуют дополнения традиционной модели элементами инклюзии, личностного подхода и цифровых технологий [2].

В ходе нашего исследования мы разработали модель усовершенствования методики коррекционной работы по развитию фразовой речи у слабовидящих младших школьников, состоящую из 6 компонентов: целевого компонента, методического

компонента, компонент педагогического процесса, организационно-содержательного компонента, практико-деятельностного компонента, результативного компонента.

В блоке *целевого компонента* данной модели необходимые задачи выполнялись в определенных нормативных правовых документах. В Указе Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № УП-5712 «Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» основополагающим утверждением является «совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов индивидуализации учебно-воспитательного процесса» [3,4].

Представленный специальный заказ на совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов индивидуализации учебно-воспитательного процесса является неотъемлемой частью образовательного процесса в специальных учреждениях, которая направлена также на коррекцию речевых нарушений у детей.

Основной целью целевого компонента педагогической модели является усовершенствования методики коррекционной работы по развитию фразовой речи у слабовидящих младших школьников.

Методический компонент педагогической модели является одним из преимуществ значимый вытекающий подход-способ исследования организации учебного процесса состав которого входят: междисциплинарный подход, который предполагает содержания и организации занятий по социально-бытовой ориентировке с методическими основами коррекционной работы по развитию фразовой речи слабовидящих младших школьников в процессе занятий по СБО; дифференцированный подход строится на учете индивидуальных особенностей каждого ребенка, его уровня речевого развития, интересов и образовательных потребностей в процессе обучения; индивидуальный подход представляет собой коррекционную работу, осуществляемую в зоне ближайшего развития ребенка и направленную на преодоление трудностей обучения, обусловленных его индивидуальными особенностями; коррекционно-развивающий подход один из ключевых в обучении и воспитании слабовидящих детей младшего школьного возраста, которая охватывает систему педагогических и психолого-методических воздействий, направленных на коррекцию не только преодоление речевых и познавательных трудностей, но и развитие сохранных психических функций, формирование коммуникативной активности и речевой инициативы; коррекционно-компенсирующей подход направлен на построение образовательного процесса с учетом сохранных анализаторов, с учетом компенсаторных возможностей [5].

В рамках коррекционно-логопедической модели мы придерживались обозначенных принципов: системности, принцип взаимодополняемости, принцип контекстности, принцип последовательности, принцип активации речевого развития фразовой речи, принцип учета сенсорного дефицита развития фразовой речи слабовидящих младших школьников.

Следующий компонент организационно-содержательный состоящий из диагностического и педагогического инструментария.

Мы разработали 7 профилей речевых компетенций, подобранные задания определили критерии оценивания фразовой речи слабовидящих младших школьников, которые являются диагностическим инструментарием.

Профили состоят из комплекса заданий, на каждый критерий создан соответствующий профиль к заданиям, цели, инструкции к заданиям, лексический материал для определения и выявления уровня фразовой речи.

Следующим шагом в организационно-содержательном компоненте представлено разработанная нами специальная программа коррекционной работы по развитию фразовой речи у слабовидящих младших школьниковна коррекционных занятиях по социально-бытовой ориентировке.

На основе нашего исследования в рамках данной диссертации и анализа данных разработана специальная программа рассчитанная для слабовидящих детей младшего школьного возраста по развитию фразовой речи у младших школьников с нарушением зрения на 12 занятиях по СБО, которая обеспечивает возможность улучшения педагогических условий для развития фразовой речи путем интеграции логопедического воздействия во время занятий по социально-бытовой ориентировке.

Для решения поставленных задач мы предлагаем разработанную нами программу по развитию фразовой речи у детей с нарушенным зрением на коррекционно-развивающих занятиях СБО (1 класс). Для успешной реализации данной программы мы разработали методические рекомендации по развитию фразовой речи у детей с нарушенным зрением на коррекционно-развивающих занятиях СБО. В методических рекомендациях исследованы особенности организации социально-бытового развития и развития фразовой речи у слабовидящих детей младшего школьного возраста, социально-бытовое развитие слабовидящих детей, особенности формирования социально-бытовых навыков и фразовой речи в разделах: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище», основные требования к организации занятий по развитию фразовой речи у слабовидящих детей младшего школьного возраста на уроках по социально-бытовой ориентировке, основные методы обучения социально-бытовым навыкам, материально-техническое обеспечение[6].

В структуре модели предложен компонент педагогического процесса предлагаютсяинновационные логопедические технологии.

Компьютерно-опосредованная речевая технология, это процесс речевой деятельности способствует в применении информационно-технологических средств.

Технология «Интегрированного речевого потока» звучит глубоко, современно и научно. Это название мы разработали как авторскую инновационную технологию по развитию фразовой речи у детей с нарушением зрения на уроках социально-бытовой ориентировки (СБО).

Современная практика коррекционной педагогики показывает, что у детей с нарушением зрения развитие фразовой речи затруднено из-за ограниченности зрительных образов, недостаточной сенсорной интеграции и ослабленного слухового восприятия контекста.

На сегодняшний день не существует системных технологий, которые бы объединяли различные каналы восприятия (слуховой, тактильный, зрительный) в единый речевой поток и формировали у ребёнка целостное восприятие и порождение речи.

В связи с этим нами была разработана инновационная технология «Интегрированного речевого потока», направленная на создание единого речевого

пространства, где ребёнок воспринимает, осмысливает и воспроизводит фразу одновременно через слух, речь, движение и действие.

Нами разработана инновационная технология — «Сенсорная речевая тропа», не имеющая аналогов в отечественной практике. Она направлена на развитие фразовой речи через движение, тактильное восприятие и активное речевое взаимодействие. Ребёнок буквально «проходит по тропе речи», где каждое действие, шаг или прикосновение превращается в слово и фразу.

Технология «Сенсорная сюжетно-речевая игра» является новым направлением коррекционно-развивающей практики: она впервые объединяет сюжетную игру, сенсорное восприятие и речевое действие в единую систему формирования фразовой речи.

Речь ребёнка развивается наиболее активно, когда слово связано с действием, предметом и эмоцией. Поэтому в технологии каждый сюжетный эпизод сопровождается действием и сенсорным опытом.

Следующим в структуре компонента педагогического процесса предложены инновационные методы, для которой мы предлагаем разработанный нами интерактивный навигатор речевых возможностей развития фразовой речи, составленный из подобранных и разработанных нами методов.

Основная цель интерактивного навигатора речевых возможностей развития фразовой речи – это инструмент (педагогический, диагностический или методический), который помогает отслеживать, направлять и стимулировать развитие речи у детей, помогает логопедам использовать подобранные специально разработанные методы по развитию фразовой речи на занятиях СБО.

Практико-деятельностный компонент состоит из двух этапов подготовительного и основного. Подготовительный этап логопедического воздействия направлен на формирование артикуляционной базы, развитие речевого дыхания и голоса, а также на развитие мелкой моторики и слухового внимания.

В целях эффективной работы по данным этапам логопедического воздействия для развития фразовой речи на интегрированных занятиях по СБО мы разработали авторскую рабочую тетрадь «Путешествие в страну фраз», состоящий из четырех разделов: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище».

В модели усовершенствования методики коррекционной работы по развитию фразовой речи слабовидящих младших школьников использованы качества критериев лексико-грамматическая оформленность фразы, основана на анализе того, как использовано предложение в соответствии с их лексическим значением и грамматическими нормами языка. Неправильное употребление грамматических форм приводит к лексико-грамматическим ошибкам, снижающим ясность и точность высказывания.

Ожидаемый результат: развитая фразовая речь у слабовидящих младших школьников. Усовершенствование методики коррекционной работы по развитию фразовой речи слабовидящих младших школьников на занятиях по социально-бытовой ориентировке позволит улучшить как общие понятия, умение трудиться, воспитывать себя, развивать самообслуживание, посильную помощь взрослым, также ориентирование в повседневной жизни, так и развитие фразовой речи, употребительной речи в разных ситуациях расширит их кругозор и коммуникативные навыки, ориентирование в микро и

макропространстве будет способствовать развитию детей с нарушением зрения в ориентировании в местностях района, школы и в помещениях.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Филичева Т. Б. и др. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и психология (дошк.)» /Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина.— М.: Просвещение, 1989.—223 с.:
2. Левина, Р.Е. Основы теории и практики логопедии / Р.Е. Левина. – М.: Альянс, 2013
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № УП-5712 «Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года»
4. Волкова Л.С., Селиверстова В.И. (ред.) Хрестоматия по логопедии в 2-х томах, М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997
5. Мастюкова, Е.М. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников / Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. – Москва: Просвещение, 1973
6. Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием [Текст] / В.П. Глухов.– М.: ТЦ Сфера, 2004. – 61с.